

ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАН НА МИРОВОМ РЫНКЕ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ

САТТОРОВ УЛУГБЕК АБДУРАСУЛОВИЧ

преподаватель кафедры менеджмент и организация туризма Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава, Республика Таджикистан, город Бохтар

Аннотация: *Мировой рынок туристских услуг – один из быстро растущих секторов мировой экономики, испытывающий влияние глобализации и раскрывающий ее возможности. Во многих странах международный туризм является источником как прямых, так и косвенных доходов государства, стимулируя развитие различных отраслей, не относящихся напрямую к туристской инфраструктуре, посредством мультипликативного эффекта.*

Ключевые слова: *Конкуренция, рынок, развитие туризма, инфраструктура, экономическое развитие, дестинация, турпродукт, международная торговля.*

Key words: *Competition, market, tourism development, infrastructure, economic development, destination, tourism product, international trade.*

Конкурентоспособность туристического направления определяется совокупностью факторов, с помощью которых можно не только оценить состояние инфраструктуры, обеспечивающей прием, размещение и питание, транспортировку и развлечение туристов (индустрия туризма), но и сделать выводы об уровне экономического развития страны, миграционной политике, степени обеспечения безопасности иностранных граждан и т. д. Все эти факторы в той или иной степени влияют на привлекательность туристской дестинации, однако их влияние на конкурентоспособность страны на мировом рынке туристских услуг не равнозначно. Влияние указанных факторов в различных сочетаниях на развитие туристской отрасли формирует конкурентоспособность туризма той или иной дестинации, определяет соответствие турпродукта, произведенного национальной туристской индустрией, требованиям и стандартам мировых рынков. Факторы конкурентоспособности представляют собой национальные конкурентные преимущества страны в международной торговле туристскими услугами, обуславливая национальную специфику, неповторимость и привлекательность отдельной туристской дестинации среди потенциальных конкурентов.

Факторы конкурентоспособности туризма определены экспертами Всемирного экономического форума и сгруппированы для формирования индекса конкурентоспособности туристской индустрии (в терминологии ВЭФ – индекса конкурентоспособности сектора туризма и путешествий, The Travel & Tourism Competitiveness Index (ТТСИ), разработанного в рамках

Программы по взаимодействию авиационной и туристической отраслей). При составлении индекса используется комбинация данных из общедоступных источников и информации от международных организаций (International Air Transport Association (IATA), International Union for Conservation of Nature (IUCN), ЮНВТО, World Travel and Tourism Council (WTTC), Strategic Design Partner Booz & Co., Deloitte, Airbus, Bombardier,

Etihad Airways, Gulf Air, Hertz, Jet Airways, Jumeirah, Rolls-Royce, Silversea, SWISS, Visa) и экспертов в области путешествий и туризма, которая служит источником уникальной информации о множестве качественных аспектов институциональной среды и бизнес-климата. Индекс позволяет оценить

факторы развития и политику в сфере туризма, оказывающие влияние на привлекательность туристской индустрии в странах мира.

Расчет индекса в 2007–2013 гг. основывался на трех обширных категориях, каждая из которых включает набор переменных факторов, способствующих повышению конкурентоспособности сектора туризма и путешествий.

Указанные категории обобщены в виде трех субиндексов (рис. 1):

1) законодательно-нормативная база туристской отрасли (включает элементы, отражающие политику государства в сфере туризма);

2) бизнес-среда и инфраструктура туристской отрасли (содержит оценку доступности организации и ведения бизнеса в сфере туризма, а также состояние так называемой «тяжелой» инфраструктуры экономического развития – транспорт, дорожное хозяйство, коммуникации и т. д.);

3) человеческий, культурный и природный потенциал сектора туризма и путешествий (качественный состав «легкой» инфраструктуры, направленной на поддержку развития имеющегося туристского потенциала).

Рис. 1. Структура индекса конкурентоспособности сектора туризма и путешествий.

Каждый из перечисленных субиндексов состоит из определенного количества опорных показателей конкурентоспособности туристской индустрии. Так, законодательные нормы включают в себя распространение иностранной собственности, права собственности, влияние законов на прямые иностранные инвестиции, визовый режим, открытость двустороннего воздушного сообщения, прозрачность государственной политики, длительность процедуры открытия бизнеса, затраты на открытие нового бизнеса, индекс ограничений обязательств в рамках ГАТС. Защита окружающей среды подразумевает такие показатели, как строгость экологического регулирования, практика применения природоохранного законодательства, устойчивость развития сектора туризма и путешествий, выбросы углекислого газа, концентрация твердых частиц, виды, находящиеся под угрозой исчезновения, ратификация экологических договоров.

Безопасность включает в себя оценку таких параметров, как потери бизнеса от преступности и насилия, надежность работы правоохранительных органов, дорожно-транспортные происшествия, потери бизнеса от терроризма. Медицина и гигиена оцениваются по следующим параметрам: обеспеченность врачами-терапевтами, доступность медицинского обслуживания, доступность источников питьевой воды, обеспеченность больничными койко-местами. Приоритетность развития сектора туризма и путешествий рассматривается с позиций важности данного для государственных органов; государственных расходов на развитие сектора туризма и путешествий; эффективности маркетинга и брендинга для привлечения туристов; полноты статистических данных по сектору за год; своевременности предоставления ежемесячной (ежеквартальной) статистической отчетности по сектору.

По следующему субиндексу важными для оценки конкурентоспособности считаются такие параметры, как: авиатранспортная инфраструктура (качество авиатранспортной инфраструктуры, внутренний и международный пассажирооборот, вылеты на 1 тыс. чел. населения, плотность аэропортовой сети, количество авиаперевозчиков, международная авиатранспортная сеть страны); инфраструктура наземного транспорта (качество дорог, качество железнодорожной и портовой инфраструктуры, сети наземного транспорта, плотность дорог); туристская инфраструктура (номерной фонд, присутствие ведущих компаний по аренде транспортных средств (Avis, Budget, Europcar, Hertz, National Car Rental, Sixt, Thrifty), банкоматы, принимающие карты платежной системы VISA); ИКТ-инфраструктура (использование ИКТ-инфраструктуры для операций B2B, использование Интернета для B2C операций, индивидуальное пользование Интернетом, стационарные телефонные линии, абоненты широкополосного Интернета, пользователи мобильных телефонов, число абонентов мобильной широкополосной связи); ценовая конкурентоспособность сектора туризма и путешествий (стоимость билетов и величина аэропортовых сборов, паритет покупательной способности, уровень налогообложения и цен на топливо, индекс цен на размещение в отелях).

Наконец, в третьем субиндексе оцениваются такие составляющие туристского потенциала страны, как трудовые ресурсы (охват начальным и средним образованием, качество образовательной системы, доступность специализированных научно-исследовательских и учебных услуг, доступность профессиональной подготовки кадров, практика найма и увольнения, легкость найма иностранной рабочей силы, распространение ВИЧ, потери бизнеса от ВИЧ/СПИД, продолжительность жизни); открытость общества для туризма и иностранных посетителей (открытость туризма, отношение населения к иностранным посетителям, рекомендуемое туристическое продолжение бизнес-поездки, ориентированность на клиента); природные ресурсы (количество природных объектов всемирного наследия, качество окружающей природной среды, количество известных видов животных, защита наземной среды обитания, морские охраняемые районы); культурные ресурсы (объекты всемирного культурного наследия, спортивные стадионы, международные выставки и ярмарки, экспорт креативной индустрии).

Общая оценка и итоговое значение индекса для страны рассчитывается способом арифметической средней, в котором все три субиндекса имеют равные веса. В общей сложности индекс состоит из 79 компонентов, по каждому из которых стране может быть выставлен определенный балл.

В 2015 г. структура индекса претерпела изменения.

Так, первый субиндекс объединяет элементы благоприятной среды для развития сектора туризма и путешествий – бизнес-среда, обеспечение безопасности, здоровье и гигиена, кадровые ресурсы и рынок труда, готовность к использованию ИКТ. Второй субиндекс описывает политику по созданию благоприятных условий для развития туризма – приоритизация сектора туризма и путешествий, международная открытость, ценовая конкурентоспособность, устойчивость окружающей природной среды. Третий субиндекс

включает элементы инфраструктуры: авиатранспортной, портовой и наземного транспорта, туристской. Вводится также четвертый субиндекс – природные и культурные ресурсы, который включает также ресурсы для бизнес-туризма. Индекс конкурентоспособности максимально учитывает составляющие туристских индустрий рассматриваемых стран.

Однако факторы конкурентоспособности представлены в рейтинге независимо от территориальных и географических особенностей стран, не учитывают величину и структуру международных туристских прибытий, не рассматривают взаимосвязи между предприятиями туристской индустрии и предприятиями взаимосвязанных с туризмом отраслей, что, по нашему мнению, не может не влиять на определение уровня конкурентоспособности в стране. Например, Европейский макрорегион известен высокой интенсивностью внутри региональных межстрановых туристских обменов, что может быть воспринято неоднозначно с точки зрения оценки конкурентоспособности.

Туристские услуги европейских стран потребляются в основном, жителями Европы: так, девять из десяти иностранных туристов, посещающих ведущие европейские дестинации, являются резидентами приграничных стран. Например, наибольшее количество туристов прибывают во Францию из Великобритании, Германии, Бельгии, Италии, Испании, Швейцарии. В то же время поток туристов из других регионов мира мог бы свидетельствовать о более высокой привлекательности и конкурентоспособности направления.

Кроме того, индекс не содержит указаний для оценки конкурентоспособности регионов внутри страны, что также представляется препятствием для адекватной оценки. Так, существуют страны, где зарубежный туристский поток распределяется по территории относительно равномерно (Франция, Италия, Кипр, США, и др.), а также страны, где туристов привлекает ограниченное число регионов (Российская Федерация,

Индонезия, Китай и др.). Причинами диспропорций во внутристрановом распределении туристских потоков могут быть отсутствие значимых туристских ресурсов в незатронутых туризмом регионах, закрепление за регионами промышленного статуса, неблагоприятная экологическая ситуация, отсутствие или дефицит инвестиций в развитие туристской инфраструктуры, недостаточное финансирование продвижения регионального турпродукта и т. д. Отметим, что развитие туризма в некотором количестве регионов (менее 50 % территории страны) не является, по нашему мнению, достаточным основанием для вывода о конкурентоспособности страны в целом как туристской дестинации.

В соответствии с рекомендациями статистической службы Европейского союза, при учете туристских прибытий может существовать только одна главная цель поездки, в отсутствие которой поездка не состоялась бы. Второстепенные цели также могут иметь значение при принятии путешествующим лицом решения о поездке, однако для формирования более достоверной базы статистического учета предпочтительнее рассматривать одну цель визита для каждой дестинации (посещаемого места). При этом большинство европейских стран заинтересованы в уточнении любых целей поездки, привлечших туристский поток.

ЛИТЕРАТУРА

1. Александрова А. Ю. Из истории международного туризма // Вопросы истории. 1996. № 8.
2. Александрова А. Ю. Международный туризм. М.: Аспект-Пресс, 2004.
3. Балабанов И. Т., Балабанов А. И. Экономика туризма. М. : Финансы и статистика, 2003.
4. Жукова, М.А. Менеджмент в туристском бизнесе. М. : КноРус, 2006.